

ТАЛАБАЛИК ДАВРИНИНГ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Жўраева Иқболхон

НамДУ таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11632396>

Аннотация: Мақолада талабалик даврининг психологик хусусиятлари таҳлил этиб, унинг хусусиятлари бўйича хулоса ва амалий таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: талабалик даври, муносабат, психологик хусусият, кадрият, мотивация, фаолият, хулқ-атвор

Талабалик даври - бу инсон ҳаётидаги ўзига хос давр. Бу ахлоқнинг кенг қўламли ривожланиши ва атрофдаги воқеликни эстетик акс эттириш, характер хусусиятлари, муайян одат ва муносабатларнинг шаклланиши ва мустақамланиши даври сифатида кўрсатилади. Айниқса, бу давр катталар ижтимоий ролларининг бутун тизимини ўзлаштириш билан тавсифланади: таълим, фуқаролик, касбий, меҳнат, сиёсий ва бошқалар.

Талабалик ёши - бу ўз қарашлари ва муносабатларини шакллантириш даври. Талабаларнинг мустақиллиги айнан шу ерда намоён бўлиши кузатилади. Бироқ, мустақилликка интилиш катталар билан мулоқот қилиш зарурлигини истисно қилмайди. Бу эҳтиёж ўзини ўзи англаш ва ўз тақдирини ўзи белгилаш муаммолари ривожланиб бориши билан изоҳланади. Бу эса ёшлар учун қийин бўлиши мумкин. Шунингдек, ўзини ўзи англаш даражасининг ошиши ёшларнинг атрофдаги одамларга ва ўзларига бўлган талаблари даражасини оширишга ёрдам беради. Улар катталар ва тенгдошларининг ахлоқий фазилатларига юқори даражадаги талабларни қўйиб, кўпроқ танқидий ва ўз-ўзини танқид қиладилар.

Талабалик ёши (О.И.Фаруллин) мустақил ишлаб чиқариш фаолиятини тушуниш, иш ҳаётини бошлаш ва ўз оиласини яратишга тайёргарликни ўз ичига олган “иқтисодий фаолият” деб аталадиган ривожланиш билан ҳам ажралиб туради [3]. Талабалик даври - бу кадриятлар йўналишлари ва мотивациясининг бутун тизимини ўзгартириш ва шакллантиришнинг марказий даври сифатида кўрсатилади.

Шунга қўра, талабалик даврига бағишланган тадқиқотлар (Ю.Г.Фокин) ички дунёнинг номувофиқлигини, ўзлигини топиш ва ўзига хос, ижодий индивидуалликни шакллантириш қийинлигини таъкидлайди [4]. Талабалик даврининг асосий ижтимоий вазифаси касб танлашдир. Касбий танлов ва махсус таълим муассасасини танлаш ўғил ва қизларнинг ҳаёт йўлларининг фарқланишига олиб келади. Натижада ижтимоий-сиёсий манфаатлар доираси, масъулият даражаси кенгаймоқда. Талаба ёши психикасининг айрим хусусиятлари ижтимоий мавқе ва мақомнинг оралиқ позицияси билан белгиланади. Камолга етаётган шахс ўзининг ёш хусусиятлари, мустақиллик ҳуқуқи ва бошқалар билан боғлиқ ҳолда ривожланиб боради. Катталар дунёсида ўз ўрнини аниқ англаш ва шахсий ва ижтимоий ўзини ўзи белгилашни назарда тутати. Ушбу ёш тоифасининг ижтимоий-психологик хусусиятлари ёш хусусиятларига эмас, балки ижтимоий-касбий таърифга, индивидуал мустақилликка ва ҳаёт йўлини танлашга боғлиқ. Талабалик ёши интеллектуал ва жисмоний қобилиятларнинг ривожланиши билан тавсифланади. Бироқ, бу имкониятлар ва уларнинг ҳақиқий амалга оширилиши билан боғлиқ қарама-қаршиликлар мавжуд. Ижодий

имкониятларнинг ўсиши, интеллектуал, техникавий, бадий ва илмий ютуқларнинг ривожланиши абадий давом эта олмайди, чунки унинг ўзига хос мантиқий чегараси мавжуд.

Умумий ақлий ривожланиш нуқтаи назаридан, талабалик - бу шахснинг жадал ижтимоийлашуви, юқори ақлий функцияларнинг ривожланиши, бутун интеллектуал тизим ва умуман шахснинг шаклланиши даври. Университетда ўқиш даври ўспиринликнинг иккинчи даври ёки камолотнинг биринчи даврига тўғри келади. Бу шахс хусусиятларининг шаклланишининг мураккаблиги билан тавсифланади (Б.Г. Ананьев, А.В.Дмитриев, И.С.Кон, В.Т.Лисовский ва бошқалар асарлари).

Ушбу ёшдаги ахлоқий ривожланишнинг ўзига хос хусусияти хулқ-атворнинг онгли мотивларини кучайтиришдир.

Ўрта мактабда умуман етишмаётган сифатлар сезиларли даражада мустақкамланади - мақсадлилик, қатъиятлилик, мустақиллик, ташаббускорлик ва ўзини тута билиш (Н.М. Александр) [1]. Университетга киришнинг ўзи ёш талабада ўз имкониятларига ишониш туйғусини яратади ва унинг келажакдаги ҳаётини белгилайди. Бироқ, университетда кейинги ўқиш ёшларнинг кайфиятидаги ўзгаришларни ҳам кўрсатади: ўқишнинг биринчи ойларидаги эйфория ўқитишга, баҳолаш тизимига ва ҳоказоларга шубҳали муносабат билан алмаштирилади. Шу билан бирга, ёшларда ихтиёрийлик ва ўз хулқ-атворларини онгли равишда бошқариш қобилияти тўлиқ шаклланмаганлигини ҳам таъкидлаш керак. Ва бундай хулқ-атворлар кўпинча сабабсиз хавфга, ўзини бошқа инсоннинг ўрнига қўйишга ва ўз ҳаракатларининг оқибатларини олдиндан кўра олмасликка асосланади. Бу альтруистик туйғуларнинг намоён бўлиш ва тўлиқ фидойилик даври. Ёшнинг таълим фаолиятининг муваффақияти университетда ўқишнинг янги хусусиятларини ўзлаштириш билан белгиланади. Ўқиш жараёнида ўқувчилар жамоаси шакллантирилади, ташкилий фаолият кўникма ва малакалари таркиб топади. Шунингдек, касбий аҳамиятга эга бўлган шахс хусусиятларини ривожлантириш бўйича иш тизими шаклланади.

Кўпинча касб танлашга тасодифий омиллар ёки ота-оналарнинг қасддан таъсири кузатилади. Ота-оналар ўз танловларида кўпинча, уларнинг фикрига кўра, ҳозирги пайтда муҳимроқ ва долзарб бўлган омилларга амал қилишади: моддий фаровонлик, лавозим обрўси, маълум бир касбни танлашда маълум фойда олиш. Ёшнинг индивидуал хусусиятларини билиш янги фаолиятга мослашиш жараёнини янада силлиқ ва бир текис қилиш имконини беради. Ёшнинг интеллектуал салоҳияти мажмуаси, шунингдек, мослашувчанлик, мотивация ва шахснинг пластиклигини ўз ичига олган шахсий хусусиятлар турли хил фаолият турларини, айниқса таълимни ўрганиш муваффақиятини белгилайди. Муайян мотивлар ва қизиқишларнинг мавжудлиги, индивидуал типологик хусусиятлар, шахснинг йўналиши ва ўзини ўзи англаш талабаларнинг янада муваффақиятли ўрганишига ёрдам беради. Талабанинг шахсини йўналиши эҳтиёжларнинг бутун мажмуасидан фойдаланишни ўз ичига олади. Бу эса ўз навбатида уларнинг кейинги қониқишини англатади.

Шу билан бирга, ёш шахснинг талаблари, интилишлари, истаклари ва ҳиссий ҳолатлари орқали намоён бўладиган фаоллиги шубҳасиз муҳимдир.

Талабалик даврида аниқ рўёбга чиқарилган маънавий ва моддий эҳтиёжларининг ифодаси профессионал ва билимдон мутахассис бўлишга интилишда намоён бўлади

[2]. Фаолиятнинг шаклланишида атрофдаги воқеликка ғоялар, эътиқодлар ва қарашлар тизими муҳим роль ўйнайди.

Бу тизим воқелик ҳодисаларини таҳлил қилиш ва баҳолашда, ижтимоий хулқ-атворда, унинг реакциялари ва ҳаракатларида намоён бўлади. Талабалик ёшидаги фаолият билим ва кўникмалар тизимини муваффақиятли ўзлаштиришга имкон берадиган қобилиятларнинг мавжудлиги ва улардан фойдаланишни назарда тутди.

Бу қобилиятларнинг ақлий қобилиятларни, хусусан, диққат, хотира, тасаввур ва фикрлашни ривожлантиришга боғлиқлиги билан тавсифланади. Шунини таъкидлаш керакки, ўқитишнинг дастлабки босқичида барча ёшлар университетда ўқитиш ва таълим дастурини муваффақиятли ўзлаштирмайди.

Ва бу уларнинг ўрта мактабда олган тайёргарлик даражаси билан боғлиқ эмас. Ўқишга тайёрликнинг шаклланиши билан мустақилликни намоён этиш, ўз хулқ-атворлари ва фаолиятини ўзбошимчалик билан назорат қила олиш, ўзини ва атрофдаги одамларни баҳолаш, иш вақтини дам олиш билан алмаштириб, тўғри тақсимлай олиш каби ҳақиқат мавжуд.

Ёшларнинг таълимнинг дастлабки босқичидаги кўпгина муаммолари уларнинг мустақил ишлаш кўникмаларининг йўқлиги, биринчи навбатда, маъруза материалдан конспект олиб, манбалар билан ишлаш, олинган материални таҳлил қилиш, ўз фикрини аниқ ва мантиқий ифода эта олмаслиги билан боғлиқ. Ёшларнинг мустақил фаолиятини назорат қилишнинг муайян шакли семинарлар, амалий ва лаборатория машғулотларини ўтказишни ўз ичига олади. Шунингдек, университетда қўлланиладиган назоратнинг зарурий шакли - бу талабаларга ўзларининг потенциал ижодий қобилиятлари ва ютуқларини очиб беришга имкон берадиган тезислар, маърузалар ёзиш, конференциялар ва форумлар ўтказишдир. Ёшлар томонидан бажариладиган ижтимоий ишлар уларнинг интеллектуал ривожланишига ҳисса қўшади, ташкилотчилик қобилиятини ва индивидуал мустақил муаммоларни ҳал қилиш қобилиятини ривожлантиради. Ю.Г.Фокиннинг фикрича, ёшларнинг қобилиятларига бўлган талабларнинг доимий ортиб бориши кучли иродали йўналишни шакллантиришга ва таълим фаолиятини бошқаришга ёрдам беради [4]. Талабаларнинг психологик ривожланиши ва шаклланишида ўзига хос кўтарилиш ва пасайиш давлари мавжуд бўлиб, бу муайян қарама-қаршиликлар, ўзаро ўтишлар, ўзини намоён қилиш, ўзини ўзи ҳаракат қилиш ва фаол ҳаётий позицияга боғлиқ. Талабалик ёши - бу умумий фаолият билан шуғулланиладиган ёшлар уюшмаси - махсус таълимни таъминлайдиган ўқиш ёши ҳисобланади.

Бу ёш маълум ўзига хос хусусиятлар билан тавсифланади: янги билимларни, янги ҳаракатлар ва ўрганишнинг янги усуллари мунтазам равишда ўзлаштириш шунингдек, билимларни мустақил равишда эгаллашда намоён бўладиган фаолиятнинг табиати ҳисобланади. Талабалик ёши шахснинг ўсиши ва ривожланишининг якуний босқичи сифатида таснифланади. Ёшларнинг аксарияти олий ўқув юртларида таҳсил оладиган 18 ёшдан 25 ёшгача бўлган давр кеч ўсмирлик ёки эрта балоғат даври деб аталади. Талаба ёши етуклик даврдан маълум ижтимоий-психологик фарқларга эга. Инсон ҳаётидаги ушбу босқичнинг хусусиятлари ўзини ўзи англаш жараёнларининг фаол ривожланиши ва касбий ўзини ўзи белгилаш билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилишдир.

Талаба бўлган ёшлар бошқа ижтимоий гуруҳлардан (жумладан, университетда ўқиш гоёсидан воз кечган тенгдошларидан) куйидаги хусусиятлар билан ажралиб туради:

- олий маълумот даражаси;
- чуқур касбий билим ва кўникмаларга эга бўлиш истаги;
- ижтимоий даражадаги юқори фаоллик;
- билиш мотивацияси;
- бир-бири билан уйғунлашган интеллектуал ва ижтимоий етуклик. Психологик ва ижтимоий даражада талаба оила бюджетига ҳисса кўшадиган ва ёш оила аъзоларига ғамхўрлик қиладиган қобилиятли оила аъзосига айланади. Бироқ, ота-оналар кўпинча фарзандининг вояга етганини қабул қилишга тайёр эмаслар. Бу эса ўз табиатига кўра, талабалик давридаги қарама-қаршиликларга ўхшаш низоларга олиб келади. Университетда олинган касбий кўникма ва билимлар талабани ўз меҳнат интилишларини амалга ошириш йўллариини излашга ундайди. Шу билан бирга, биологик, психологик, ижтимоий ривожланишнинг барча олдинги жараёнларига асосланган “энг юқори” натижалар ҳисобланди.

References:

1. Александрова Н.М. Маркова, С.М. Проблемы развития профессионально педагогического образования [Электронный ресурс] Л.Г. Рыбалкина / Н.М.Александрова, С.М.Маркова // Вестник Мининского университета. –2015. №1.УРЛ:ҳттп: [//www.мининунивер.ру/ссиентифис/ссиентифис_астивитиес/вестник/архиве/1-9](http://www.мининунивер.ру/ссиентифис/ссиентифис_астивитиес/вестник/архиве/1-9) (дата обращения: 30.03.2015).
2. Маклаков А.Г. Личностный адаптационный потенциал: его и прогнозирование в экстремальных условиях // Психологический журнал. – 2001. – Т. 22. – № 1. – С. 16-24.
3. Фархуллина. О.И. Взаимосвязь прокрастинации, темпераментальных характеристик и удовлетворенности трудом у лиц, работающих в сфере обслуживания, дипломная работа/ О.И.Фархуллина.-М. : «Академия», 2011. – 653 с.
4. Фокин Ю. Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели, содержание, творчество / Ю. Г. Фокин. - М.: «Академия», 2012. - 224 с.